

СУЗУВЧИЛАРНИНГ ОЁҚ КУЧИНИ ОШИРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Ишимов Боходир Амиркулович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети
Ўзбекистон, Чирчиқ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393397>

Аннотация. Ушбу мақолада ўсмир ёшидаги сузувчиларнинг брасс усулидаги машғулотлар дастурида оёқ кучи тайёргарлигини ривожлантириш услубиятини такомиллаштириш масаласи ёритилиб берилган.

Калим сўзлар. Назорат тестлари, брасс усули, тажриба гуруҳи, назорат гуруҳи, педагогик кузатув.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СИЛИ НОГ ПЛОВЦОВ

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос совершенствования методики развития силовой подготовленности ног юношей пловцов брассистов в программе тренировок.

Ключевые слова: Контрольные тесты, способ брасс, экспериментальная группа, контрольная группа, педагогический анализ.

DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF TRAINING LEG STRENGTH OF SWIMMERS

Abstract: In this article, the methodology for the development of strength readiness among young men specializing in swimming training has been improved and introduced.

Key words: Control tests, way breaststroke, experimental group, control group, pedagogical observation.

Долбзарблиги. Долбзарблиги: Республикада охирги йилларда жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш, аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, имкониятлари чекланган шахсларнинг жисмоний реабилитацияси учун зарур шарт-шароитлар яратиш ҳамда мамлакатнинг халқаро спорт майдонларида муносиб иштирок этишини таъминлаш борасида изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Фармон билан мамлакатда юксак маданиятга эга бўлган ҳар томонлама етук ҳамда жисмонан соғлом инсонни шакллантириш мақсадида, аҳолининг жисмоний тарбия ва спорт соҳасида малака ва билимларини орттиришга қаратилган устувор йўналишларни белгилаш, иқтидорли спортчиларни танлаб олиш (селекция) жараёнига инновацион шакллар ва усулларни жорий этиш мақсадида, Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни 2025 йилгача ривожлантириш концепциясининг 1-иловасига мувофиқ белгилаб берилди.

Унга кўра, жойларда ёшлар орасидан иқтидорли спортчиларни танлаб олиш (селекция)нинг самарали ва шаффоф тўрт босқичли – ташкилот-туман (шаҳар)-худуд-республика тизимини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

Бугунги кунда “Сузиш” спорт тури бўйича ўқитувчи-мураббий ва мутахассисларнинг илмий ишлари спорт машғулотларини янада самаралироқ ўтказишга имкон берувчи, шу орқали спортнинг юқори натижаларига эришиши йўлларни қидиришга бағишланган. Илмий адабиётлар таҳлили, сузувчи спортчиларнинг техник тайёрларлигини ошириш жараёнида махсус жихозларни қўллаш қайд этилган ва кенг ёритилган. Шу билан бирга сузувчи спортчиларнинг куч тайёргарлигини тарбиялашда инструментал тажрибалар ва методикаларга етарлича эътибор берилмаган деб хулоса қилиш имконини беради.

Юқорида айтиб ўтилганлардан келиб чиқиб, брасс усулида сузувчиларнинг оёқ кучи тайёргарлигини оширишга йўналтирилган ўқув –машғулотлар жараёнини такомиллаштириш зарурияти ва ушбу сифатни ривожлантиришги йўналтирилган машқлар мажмуасининг етарли эмаслиги қарама-қаршилигини қайд этиш керак [1,2,3].

Ёш сузувчиларнинг куч тайёргарлиги сузишнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Сузишда куч имкониятларини намоён бўлиши кўпинча ҳаракатга келтирувчи кучни ҳосил бўлиши механизми билан аниқланади. Махсус куч тайёргарлигига йўналтирилган ҳар хил машғулот воситалари сезиларли даражада асосий малаканинг ҳаракатлар тизимига таъсир кўрсатади. Кучнинг намоён бўлиши албатта физиологик ва биокимёвий жараёнлар билан боғлиқ. Спорт ютуқларининг ўсишида муҳим омиллардан бири, бу брасс усулида сузувчиларнинг оёқ кучини такомиллаштириш ҳисобланади. Бироқ, кўплаб сузувчилар учун брасс усули энг қийин усуллардан бири десак муболаға бўлмайди, зеро брасс усулида оёқлар кучли бўлиши ва ҳаракатлар мувофиқлаштирилган ва симметрик бўлиши зарур. Шунинг учун брасс усули билан сузишда кучни такомиллаштиришнинг янги усулларини излаш долзарб масалалардан саналади. Барча юқорида айтиб ўтилганлардан кўринадики, ҳозирги вақтда ушбу муаммони ечишда илмий -услубий ёндашув етарлича эмас. Шунинг учун, сузиш тўғрақларидаги брасс усулида шуғулланувчиларнинг куч тайёргарлигини такомиллаштиришга йўналтирилган машқлар мажмуасини ишлаб чиқиш етарлича долзарб муаммо саналади [4,6].

Ишнинг мақсади. Брасс усулида сузувчиларнинг оёқ кучини махсус машқлар орқали самарадорлигини аниқлаш.

Тадқиқот вазифалари:

Тадқиқот давомида олдимишга қўйилган мақсадга эришиш учун қўйидаги вазифалар белгилаб олинди:

1. Брасс усулида сузувчиларнинг оёқ кучи кўрсаткичларини аниқлаш учун назорат тестларини танлаб олиш;

2. Танлаб олинган тест назорати асосида сузувчиларнинг оёқ кучини аниқлаш;

3. Сузувчиларнинг оёқ кучини оширишга йўналтирилган машқлар мажмуасини самарадорлигини асослаб бериш.

Тадқиқот объекти. Тошкент шаҳри, Яшнобод туманидаги 2- Болалар ва ўсмирлар спорт мактабининг 13-14 ёшли сузувчилари.

Тадқиқот услубиятлари. Тадқиқотимизга қўйилган мақсад ва вазифаларни ҳал қилиш мақсадида қўйидаги услубиятлардан фойдаланилди:

- Мавзу йўналишига оид илмий услубий адабиётлар ва меъерий ҳужжатларнинг киёсий таҳлил қилиш ҳамда умумлаштириш.

- Педагогик кузатувлар ҳамда жорий тадқиқотларни ташкил қилиш;

- Педагогик назорат тестларини ўтказиш;

- Математик статистика услубларидан фойдаланиш.

Тадқиқотни ташкил этиш: Тадқиқот 2018 йилнинг сентябрдан 2019 йилнинг декабргача, Тошкент шаҳри Яшнобод тумани 2-БЎСМ да ўтказилди. Тадқиқот йиллик спорт машғулотлар давомида олиб борилди. Тажриба бошида назорат ва тажриба гуруҳлари таркиби бўйича бир-хил тайёргарликка эга бўлган спортчилар танлаб олинди. Машғулотлар ҳафтасига 3 кун яни эрталаб ва кечкурун машғулотлар олиб борилди. Ушбу машқлар мажмуасидан фақат кечкурунги машғулотлар давомида фойдаланилди. Сузиш машқлари оёқлар ёрдамида ва тўлиқ мувофиқлаштирилган ҳолда амалга оширилди.

Бундай куч сифатларини тестлаш, брасс усулида сузувчиларнинг жисмоний тайёргарлик жараёнида муҳим ташкилий ва йўналтирувчи ҳаракат бўлиб, жисмоний сифатларнинг ривожланиши устидан назорат ўрнатиш хизмат қилади. Жисмоний сифатларнинг ривожланишини ифодаловчи кўрсаткичлардан бири спортчиларнинг тестларни қониқарли топшириши этиб белгиланади.

Спортнинг сузиш йўналишида куч тайёргарлиги спорт машғулотларининг умумназарий қарашларига таянади. Демак, куч тайёргарлиги услублари сувда ҳам, куруқликдаги машғулотларда фойдаланилаётган услубларга мос келиши керак.

Сузувчиларнинг сувдаги куч тайёргарлиги воситалари қаторида сувда чўзиладиган резина амортизатор кенг қўлланилади.

Хулоса

Ўтказилган тадқиқот натижаларига асосланиб қуйидаги хулосаларни бериш мумкин. Юқорида айтиб ўтилган фикрларни умумлаштирган ҳолда тезкор-куч спорт турларида сузувчиларнинг куч ҳаракат қобилияти шаклланишининг методологик асослари хусусиятларини тадқиқ қилиш спортда муҳим ҳаётий масалаларни ҳал қилишда муайян касб этади.

Брасс усулида сузишда оёқ мускуллари ривожланган сари уларда сузиш тезлиги яхшиланади. Брасс усулида қуруқликда брасс элементларини мунтазам равишда резинада бажарилса такомиллаштириш жараёнига техникани аниқ ва куч билан бажариш келажакда юқори натижаларга эришишда муҳим рол ўйнайди.

Дастлабки тайёргарлик босқичида брасс усулида сузишда оёқ кучини ривожлантиришнинг турли хил вариантларини ўрганишга масъулият билан ёндашишлари лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ишимов Б. А. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ПЛАВАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 12-17.
2. Ишимов Б. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИЛЫ И ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ ПЛОВЦОВ БРАССИСТОВ 13-14 ЛЕТ //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 24. – С. 47-54.
3. Bakhodir I. Development of strength training of swimmers by the Breaststroke method //Eurasian Journal of Sport Science. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 31-38.
4. Платонов В.Н., «Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте». Киев: Олимпийская литература – 2004.С. 808.